

забезпечення. Не всі навчальні заклади або студенти мають доступ до сучасного програмного забезпечення та обладнання, що може спричинити нерівність у можливостях отримання освіти. Крім того, важливо враховувати, що цифрові технології не можуть повністю замінити живе виконання або безпосередню взаємодію з хором. Технології мають виступати доповненням до традиційного навчання, а не його заміною, забезпечуючи баланс між цифровими та практичними методами розвитку фахових компетентностей.

У висновку, цифрові технології відкривають нові горизонти у навчанні хорового диригування, сприяючи підвищенню доступності, гнучкості та індивідуалізації навчального процесу. Використання віртуальних хорів, мультимедійних матеріалів та онлайн-ресурсів значно підвищує якість освітнього процесу і дозволяє студентам розвивати свої диригентські навички на новому рівні. Проте варто акцентувати увагу на важливості живої практики з хором колективом, яка залишається незамінним елементом хорового мистецтва, забезпечуючи глибоке розуміння виконавської майстерності та сприяючи формуванню професійних компетентностей майбутніх вчителів мистецтва та музичного мистецтва.

Список використаних джерел:

1. Романюк О. Цифрові платформи у розвитку диригентської техніки студентів музичних академій. Київ: Видавничий дім «Наука», 2021.
2. Андреева О. Використання цифрових технологій у хоровій педагогіці. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки, 2020.
3. Майборода Ю. Дистанційне навчання диригентському мистецтву з використанням віртуальних хорів. Мистецька освіта в умовах цифрової трансформації, 2021.
4. Finale Software. Офіційний сайт програмного забезпечення для нотного набору. URL: <https://www.finalemusic.com>.
5. JSTOR. Платформа для пошуку наукових статей у галузі музичної педагогіки. URL: <https://www.jstor.org>.

Людмила Березовська,
вчитель початкових класів, Горохівський ліцей № 1
імені І. Я. Франка Горохівської міської ради Луцького району
Волинської області, м. Горохів, Україна

Андріана П'ясецька,
асистент вчителя, Горохівський ліцей № 1 імені І. Я. Франка
Горохівської міської ради Луцького району Волинської області,
студентка 3 курсу КЗВО «Луцький педагогічний коледж»,
м. Луцьк, Україна

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Ключові слова: цифрова освіта, нова українська школа, цифровізація, цифрові засоби, якість навчання, цифрові технології

В даний час освіта в Україні активно змінюється. Нова українська школа (НУШ) та її орієнтація на компетентнісний підхід вимагають інноваційних підходів до навчання, включаючи широке використання цифрових технологій.

Нова українська школа – школа, в якій приємно навчатись і яка дає учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті [4].

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не бояться висловлювати власну думку та бути

відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння [4].

Цифровізація початкової школи в рамках Нової української школи є важливим аспектом модернізації освіти. Це не просто технічне оснащення, а системний процес трансформації навчального середовища та методик навчання.

Цифровізація освіти – це використання в навчальних цілях різноманітного мультимедійного контенту, впровадження в освітній процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою розвитку критичного мислення, інтенсифікація освітнього процесу за рахунок застосування інтерактивних методів навчання.

Освіта і система навчання вимагає змін. Сьогодні неможливо провести урок без використання сучасних цифрових технологій. Жоден заклад освіти не може залишатися осторонь цифрової трансформації. Цифрові технології повинні бути невід'ємною частиною повсякденного буття здобувачів освіти та вчителів.

Сучасних школярів зацікавити важко, адже їм не цікаво навчатися за застарілими методами. Вони народилися і ростуть в час розвитку цифрових технологій. Для них це їхній світ, в якому все зрозуміло і легко. Саме тому вчителю повинен використовувати інтерактивні. Вони дають можливість провести урок продуктивно, емоційно і цікаво. Таким чином, головним завданням навчання є перехід на якісно новий рівень побудови міжособистісної взаємодії між учасниками освітнього процесу, зокрема, з використанням можливостей цифрових технологій.

У своїй роботі на уроках у початковій школі використовую онлайн-тести, відео, презентації, інтерактивні вправи і навіть google-карти. Здобувачі освіти систематично пацюють над проектами, шукаючи інформацію в Інтернеті.

Сьогодні, в час війни, перед вчителем постала проблема забезпечення безперервного навчання здобувачів освіти. Згідно із Законом України «Про освіту» (стаття 571), у випадку введення воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні або в окремих її територіальних одиницях, оголошених відповідно до встановленого порядку (особливий період), здобувачам освіти, які були змушені змінити місце проживання або перебування, покинути робоче місце та місце навчання, незалежно від їх місця перебування, гарантується проведення освітнього процесу у дистанційній формі або в інших безпечних для учасників формах [1].

Організація дистанційного навчання у початковій школі є надзвичайно актуальною. Педагоги опинилися перед новими викликами:

- як ефективно взаємодіяти з учнями дистанційно;
- які додатки є найпростішими для взаємодії з учнями початкової школи;
- як якісно ознайомити дітей з матеріалом
- які особливості онлайн-уроків;
- як перевірити знання учнів.

Вибір цифрових засобів залежить від багатьох факторів – вікових особливостей учнів, їхніх знань та вмінь а також мети і цілі навчання. Найбільш простим, ефективним та безкоштовним для проведення дистанційних уроків у синхронному режимі зі здобувачами освіти початкової школи, як показала моя практика, є web-сервіс ZOOM. Він дозволяє проводити відеоконференції, демонструючи свій екран монітора комп'ютера, презентацію уроку чи відео. Школярі початкової школи з легкістю самі, без допомоги батьків, заходять на урок.

Серед найпродуктивніших сервісів могу виділити:

- Відеоуроки, які можна переглянути в будь-який час, що робить процес навчання більш доступним та гнучким;
- online-тести, які дають можливість вчителю перевірити знання учнів в процесі як дистанційного навчання, так і очного;

- комп'ютерні програми та навчальні ігри, які роблять процес навчання цікавим для сучасного цифрового покоління.

Спостерігаючи за здобувачами освіти початкової школи, можна сказати, що використання цифрових технологій дозволяє збільшити швидкість та якість сприйняття, розуміння та засвоєння знань. За допомогою інтерактивних методів навчання здобувачам освіти легше і цікавіше включитися у дослідницько–пошукову роботу. Вони набагато краще засвоюють інформацію. Цифрові технології дозволяють зробити процес навчання індивідуальним, диференційованим та мобільним. Діти з радістю відвідують уроки, на яких вчитель використовує різні інтерактивні методи.

Проте, є і негативні впливи використання цифрових засобів: не всі діти мають доступ до цифрових пристроїв та Інтернету, недостатнє фінансування шкіл необхідним обладнанням, відволікання від навчання на соціальні мережі.

Цифровізація освіти може забезпечити більш гнучкий графік навчання та індивідуалізований підхід до кожного учня, що також може допомогти зменшити нерівність у доступі до освіти. Впровадження цифрової освіти в Україні є активною та поступово розвивається, що сприяє покращенню якості освіти та розвитку інформаційного суспільства в цілому.

Отже, ефективна цифровізація початкової школи може значно покращити якість освіти, зробити навчання більш цікавим та ефективним, підготувати дітей до життя та роботи в цифровому суспільстві. Однак, для досягнення успіху необхідний комплексний підхід, що включає достатнє фінансування, підготовку вчителів, розробку якісного цифрового контенту та забезпечення безпеки дітей в інтернеті.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про освіту»: редакція від 6.04.2022 року
2. Морзе, Н. О. Використання цифрових технологій у навчальному процесі: проблеми, перспективи та рекомендації для педагогів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Педагогіка», 2019, №31, с.50-55.
3. Портал «Нова українська школа». URL: <https://nus.org/ua> (дата звернення 28.11.2024)
4. Портал «Міністерство освіти і науки України». URL: <https://mon.gov.ua/tag/nova-ukrainska-shkola?&type=all&tag=nova-ukrainska-shkola> (дата звернення 28.11.2024)

Оксана Кузьмич,
викладач іноземної мови циклової комісії словесних дисциплін
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

Світлана Денисова,
викладач іноземної мови циклової комісії словесних дисциплін
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна

ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ПРОЦЕС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Ключові слова: штучний інтелект, іноземна мова, чат-бот, навчальний процес, інформація, вища освіта, дані, ChatGPT

Сьогодні, сповнене технологічним прогресом, змінює спосіб життя людей. Ми щодня використовуємо різноманітні пристрої, які значною мірою полегшують нам життя в сучасному світі. Цей сучасний тренд не оминув навчальний процес у Луцькому педагогічному коледжі і безперечно вплинув на спосіб опанування іноземної мови та вибір методів викладання.